

MAQSUD SHAYXZODA SHE'RIYATDAGI SINONIMLARNING BADIYLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI

Maxanova Feruza Mamarajabovna

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15229573>

Annotatsiya: Ushbu maqolada she'riyatda sinonimlarni tanlash shoirning emotsional niyatlariga, asarning umumiy ruhiyatiga, mavzusiga, shoirning kayfiyatiga, his-tuyg'ularning kuchi va kuchsizligiga bog'liqligi hamda M.Shayxzoda she'rlarida sinonimlarning qo'llanilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: sinonimlar, lingvopoetik xususiyatlar, polesemantika, leksema, leksek va kontekstual sinonimlar, kontekst.

She'riyatda sinonimlarning asosiy vazifasi – bir xil ma'noni turli leksemalar yordamida emotsional-ekspressiv ma'nolarni yuzaga keltirishdir. She'riyatda sinonimlarni tanlash shoirning emotsional niyatlariga, asarning umumiy ruhiyatiga, mavzusiga, shoirning kayfiyatiga, his-tuyg'ularning kuchi va kuchsizligiga bog'liq.

Badiiy matnlarning lingvistik tahlili jarayonida til vositalarining ekspressiv imkoniyatlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon adabiyotshunoslik va lingvistika usullarini birlashtiradi, turli davr va yo'nalishlarga mansub mualliflarning asarlarini tahlil qilishni talab qiladi. Zamonaviy adabiyotshunoslik tadqiqotlarining ko'pchiligi asosan adabiy tahlilga yo'naltirilgan bo'lib, badiiy asar tilini lingvopoetik nuqtai nazardan o'rganishga ehtiyoj sezilarli darajada oshgan.

Lingvopoetika badiiy asarning badiylikni ta'minlovchi omillarni tilning barcha darajalarida o'rganadi. Bu, asarning tarkibiy tuzilishi, elementlar o'rtasidagi munosabatlar, stilistik xususiyatlar va badiiy tasvir vositalarini qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi. "Poetika" atamasi sinonim sifatida "badiylik" tushunchasi ham ishlatilishi mumkin.

Lingvopoetik tahlil badiiy asar tilining nazariy asoslari, ijtimoiy funksiyalari va inson ongini aks ettirishini bir butun sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. U filologiya fanining turli sohalarini birlashtiradi va ularning o'zaro bog'liqligiga urg'u beradi. Tahlil yozuvchining til va uslubini o'rganish bilan cheklanmay, balki asar yaratilgan davrning til xususiyatlari, muallifning leksik boyligi, til vositalarining ifoda uslublari, badiiy tasvir vositalarining til faktlariga asoslangan aks etishi va tilning barcha darajalarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

"Ekspressivlik (tilshunoslikda) – til birligining semantik-stilistik belgilari majmui; til birligining aloqa so'zlashuv jarayonida so'zlovchining nutq mazmuniga yoki nutq qaratilgan shaxsga nisbatan subyektiv (ijobiy yoki salbiy) munosabatining ifoda vositasi bo'la olishini ta'minlaydi. Ekspressivlik tilning barcha sathlari birliklari uchun xosdir. Fonetik ekspressiv vositalar sifatida so'z tarkibidagi undoshlardan birining qo'shaloq holda yoki biror unlining cho'ziq talaffuz etilishi, urg'uning o'rnini o'zgartirish kabilarni ko'rsatish mumkin. Morfologik vositalar sifatida keng miqyosdagi erkalashkichraytish qo'shimchalari (subyektiv baho ifodalovchi qo'shimchalar)ni ko'rsatish mumkin (oyijon, ukaginam va boshqalar). Leksik ekspressiv vositalarga o'z haqiqiy ma'nosidan tashqari uslubiy (salbiy yoki ijobiy) bo'yoqqa ega

bo'lgan so'zlar, undov so'zlar va kuchaytiruv yuklamalari kiradi (masalan, "qiltiriq" so'zi ozg'inlikni salbiy jihatdan ifodalaydi, baholaydi). Sintaktik sathda esa ekspressivlik odatdagi so'z tartibini o'zgartirish, elliptik tuzilmalardan foydalanish, so'z takrorlari orqali ta'minlanadi. Aloqa so'zlashuv jarayonida lisoniy ekspressiv vositalar bilan parallel ravishda, nutq ekspressivligini kuchaytirishga ko'mak beruvchi ko'plab paralingvistik (nolisoniy) vositalar (tovushning balandligi va tembri, nutq sur'ati, mimika, imoishora) ham qo'llanadi. Ekspressivlik bevosita inson histuyg'ularini ifodalash bilan bog'liq bo'lgani uchun uni emotsionallik (hissiyot, emotsiyani ifodalovchi so'zlar va ulardan foydalanish)dan ajratib tasavvur etish qiyin. Hatto ba'zi tilshunoslarning asarlarida Ekspressivlik va emotsionallik kategoriyalari bir xil hodisa deb talqin qilinadi[1]" Tilshunoslikda "ekspressiv funksiya" atamasi bilan bir qatorda "poetik funksiya", "badiiy funksiya" va "estetik funksiya" kabi atamalar ham qo'llaniladi. "Estetik funksiya" atamasi kengroq qo'llanilish doirasiga ega. Har qanday badiiy asarni tahlil qilishdan oldin, uning qanday matn turlaridan tashkil topganligi va so'zlarning ifoda maqsadi bo'yicha tasnifi haqida ma'lumotga ega bo'lish zarur. Badiiy asarlar badiiy matnlardan tashkil topgan bo'lib, badiiy matnlar esa "estetik vosita" vazifasini bajaradigan gaplardan iborat. "Estetik vosita" faqat badiiy adabiyotda emas, balki so'zlashuv tilida ham qo'llaniladi va uning ko'lami ekspressivlik, badiiylik va poetiklik bilan bog'liq.

Tilning leksik boyligi, xususan sinonimlarning mavjudligi, tilning estetik funksiyasini yorqinlashtiradi. Sinonimlarning asosiy maqsadlari – takrorlanishni oldini olish va emotsional ekspressivlikni kuchaytirish hisoblanadi. Mualliflar o'z asarlarida tasvirning maqsadi va ruhining o'ziga mos keladigan so'zni tanlashga harakat qilishadi. Bu jarayonda sinonimlarning qo'shimcha ma'nolari, stilistik xususiyati va qo'llanilish xususiyatlari hisobga olinadi. Sinonimlar muallifga kerakli ma'no uchun eng mos so'zni tanlash imkoniyatini beradi.

"O'zbek tili leksikasida so'zlar emotsional-ekspressiv jihatdan ikki qatlamga ajratiladi:

1. Emotsional-ekspressiv jihatdan betaraf so'zlar. Bunday so'zlarning semantik tarkibida faqat denotativ ma'no (atash, nomlash semalari) mavjud bo'ladi:

2. Emotsional-ekspressiv jihatdan bo'yoqdor so'zlar. Bunday so'zlarning semantik tarkibida denotativ ma'no (atash, nomlash semalari) bilan birga uslubiy bo'yoqlar (ifoda semalari, konnotativ semalar) ham mavjud bo'ladi[2]" Shu boisdan ham bo'yoqli v abo'yoqdor leksemalarning qo'llanishi mazkur hodisani yuzaga keltiradi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlash kerakki, emotsional-ekspressivlik faqatgina so'zlar yordamida emas, tovush, qo'shimcha, nutqiy talab, hozil ma'no kabi birliklar bilan yuzaga keladi. "Nutqda ekspressivlikning ifodalanishi quyidagi usullarga tayanadi:

1. **Leksik usul.** Bunda uslubiy bo'yog'i bor bo'lgan so'z nutqqa kiritiladi

2. **Kontekstual usul.** Bunda uslubiy bo'yog'i yo'q bo'lgan so'z ma'lum kontekst yoki nutqiy muhit ta'sirida uslubiy buyoqdor so'zga aylantiriladi.

3. **Affiksatsiya usuli.** Bunda betaraf ma'noli so'zlarga subyektiv baho ifodalovchi afiksial morfemalar qo'shiladi.

4. **Fonetik usul.** Bunda so'z tarkibidagi undoshlardan biri qavatlantiriladi (geminatsiya), unlilar cho'ziladi, urg'uning o'mi o'zgartiriladi, shular hisobiga ekspressivlik ta'minlanadi.

5. Soʻzni metaforik qoʻllash usuli. Bunda koʻp maʼnoli soʻzning metaforaga asoslangan majoziy (hosila) maʼnosidan uslubiy figura sifatida foydalaniladi[3]” Quyida mazkur hodisalarning ijodkor sheʼrlaridagi voqelanishiga guvoh boʻlamiz.

Maqsud Shayxzodaning sherlarida uslubiy boʻyogʻi bor boʻlgan soʻzlar talaygina. Adib ijodidagi emotsional-ekspressivlikni taʼminlashda leksik vositaning oʻrni alohida va ularning sheʼrlaridagi **ritm, ohang va individual** uslubiy xususiyatlarini, **xalq ogʻzaki ijodiga yaqinligi** va turli **stilistik vositalardan**, jumladan, **sinonimlardan** foydalanish mahoratini oʻrganishda betakror misralari asosiy oʻrin tutadi. Shoirning “Quyosh, oqshom va dengiz” sheʼrida emotsional-ekspressivlikni taʼminlaydigan quyidagi sinonimlarga guvoh boʻlamiz.

Asta-sekin botar ekan **quyosh sokit** dengizda,
Koʻp gʻalati yoʻsinlarga kirar edi shu kezda,
 Dengizning keng maydonida – ufqlarga muntazam
 Ayirgandir **yerni koʻkdan** allaqanday bir qalam.
 Ranglar borki, dengizniki, ranglar borki, **samoviy**.
 Suvlar rangi **toʻq zangori**, **samo** rangi och **moviy**.
 Goʻyo **koʻkda stadiondan** sirgʻalgan bir **qizil toʻp**
 Yumalanib pastga tushib, dengiz suvin yalar **xoʻp**.

Ushbu birgina jumlada leksik vositalar orqali olam-olam maʼno hamda emotsional-ekspressivlik, qolaversa, badiiy, falsafiy ham lingvopoetik jihatidan tahlil qilishimiz mumkin boʻlgan boʻyoqdor leksemalar mavjud.

Eng avvalo, quyidagi jadvalda sinonim va uning turlarini aniqlab olamiz, soʻng ularning semantik xususiyati va ekspessiv vazifalariga toʻxtalamiz.

Misradagi sinonimlarga misollar	Leksik sinonimlar	Kontekstual sinonimlar	Ekspessiv vazifa
Quyosh		qizil toʻp	Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish
Sokit	Jimjit, osuda	asta-sekin	Kitobiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish
Koʻp		xoʻp	Badiiy uslubni shakllantirish, uslubiy boʻyoqdor soʻzga aylantirish
Yer		stadion	Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish
Koʻk	Samo		Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish
Samoviy		moviy, koʻk	Badiiy uslubni shakllantirish, kontekst taʼsirida boʻyoqdorlikni shakllantirish
Toʻq zangori	Koʻk		Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish
Samo	osmon		Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy boʻyoqni shakllantirish

Moviy	Ko'k	to'q zangori	Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy bo'yoqni shakllantirish
Stadion		yer	So'zlashuv uslubi orqali badiiy pafosni shakllantirish
Xo'p		ko'p	Badiiy uslubni shakllantirish, darajaning me'yordan ortiqligini aks ettirish
Qizil to'p		quyosh	Badiiy uslubni shakllantirish, ijobiy bo'yoqni shakllantirish

Yuqoridagi misralar orqali hech kimda uchramagan leksik va kontekstual sinonimlarni qo'llash orqali ijodkorning "stili" ham namoyon bo'lgan. Ijodkor she'rlarida badiiy uslubni shakllantirish maqsadida "she'riyat stili"ga mos so'zlardan foydalanadi. Masalan, **SOKIT** leksemasi O'TILda shunday izohlanadi: sokit [a.- jim, indamay turuvchi; kamgap, indamas; osoyishta, tinch, yuvosh] Jimjit, osuda. Yomg'irli kun edi, atrof jim, sokit, Ma'yus ko'zlaringga boqardim sarmast. A.Oripov. Olima! Xayolchan, qo'lda qalaming, Jim, sokit xonada o'ylaring cheksiz. Gazetadan[4]. Tarixiylik bo'yog'iga ega bo'lgan leksemadan foydalanish orqali badiiy uslubni shakllantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Дўстматов Ҳ. Аския лингвопоэтикаси. – ТОШКЕНТ: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "Фан" нашриёти, 2015. – В. 88-89
2. Жумаев Т. Умар Боқий асарларининг лисоний хусусиятлари. НДА., 1997.,
3. Исҳоқов Ф., Гулханийнинг "Зарбулмасал" асари. – Тошкент: Фан, 1983.,
4. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Ўзбекистон республикаси ФА "Фан" нашриёти, 2007. – Б. 84
5. Қўчқортюев И. Бадий нутқ стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1975.,
6. Муаллифлар жамоаси. Ўзбек тили грамматикаси. II том. – Тошкент, 1976. – Б. 95
7. Раҳматуллаев Ш.. Ўзбек тилининг изоҳли фразиологик луғати. Тошкент: "Ўқитувчи" нашриёти, 1978. Б. 107.